

LISONIY SHAXS SHAKLLANISHIDA PSIXOLOGIK OMILNING TA'SIRI

Saatova Surayyo Ismailovna

O'zMU O'zbek tilshunosligi kafedrasi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14620569>

Antroposentrik tilshunoslikda lisoniy shaxs bir qator sohalarning ajralmas obyektini hisoblanadi. So'zlovchi inson tadqiqotlar diqqat markazida bo'lar ekan, bu holat zamonaviy tilshunoslikda kommunikatsiya jarayoni, muomala madaniyati muammolarini shakllantirish uchun alohida ahamiyatga ega. Jamiyatda inson nutqiga ijtimoiy omillar bilan birga madaniy va psixologik omillar ham o'z ta'sirini o'tkazadi. Insonning nutqi u haqida ma'lumot berib, uning individual-psixologik xarakter xususiyatlarini ham ifodalaydi. Chunki jamiyatda kommunikatsiya jarayonida shaxsning psixologik, ma'naviy va ijtimoiy holati nutqining semantikasida yaqqol namoyon bo'ladi. Bu o'rinda lingvopersonologiyaning psixolingvistika, lingvokulturologiya, sotsiolingvistika, etnolingvistika va boshqa shu kabi sohalar bilan bir nuqtada kesishishini taqozo qiladi. Bugungi kunda tilni yaratuvchi insonga bo'lgan yangicha yondashuvlar lisoniy shaxsni har tomonlama o'rganish uning muloqot jarayonida nutqiy xatti-harakatlariga yangicha qarashga imkon bermoqda. Psixologiyada jamiyatda shakllangan shaxs ongning tashuvchisi sifatida baholanadi. Muloqot jarayonida shaxs o'zini boshqalar bilan taqqoslaydi va o'zining "men"ini namoyon etadi. "Shaxs deganda ko'pincha bir shaxsni boshqasidan, bir guruh odamlarni boshqasidan ajratib turadigan xususiyatlar tizimi ham tushuniladi. Har bir shaxsga xos bo'lgan bunday o'ziga xos xususiyatlar tizimi psixologiyada shaxs turi sifatida ajratish huquqini beradi¹. "Shaxs – bu jamiyatga asoslangan, ijtimoiy xarakterga ega bo'lgan aloqalar va munosabatlarda namoyon bo'ladigan, o'zi va atrofidagilar uchun ahamiyatli bo'lgan axloqiy harakatlarni belgilab beruvchi psixologik xususiyatlar tizimidagi inson"². Ko'pgina psixologlar shaxsiyat tuzilishini quyidagicha ta'riflaydilar:

1) birinchi quyi tuzilma – bu individual bo'lib, ijtimoiy ravishda ongga singgan istaklar, qiziqishlar, moyilliklar, g'oyalar, e'tiqodlar, ya'ni dunyoqarashni tashkil etuvchi barcha xususiyatlar kiradi;

2) ikkinchi quyi tuzilma – jamiyatda shaxs tomonidan egallangan bilim, ko'nikma va malakalarga biologik va genetik xususiyatlarining ta'sir ko'rsatishi;

3) uchinchi quyi tuzilma– xotira, diqqat, idrok, shuningdek, nutq va tafakkur kabi aqliy bilish jarayonlarining individual xususiyatlari bilan ifodalanishi;

4) to'rtinchi quyi tuzilma – inson temperamentining xossalari. Shaxsning u yoki bu turga tegishliligi, uning quyi tuzilmalarining xilma-xil ifodalanishi, jamiyatda ularning namoyon bo'lish darajasi. Shaxs turlarini tasniflashda turlicha yondashuvlar mavjud³.

Nutq shaxsiyat turini aniqlovchi quyi tuzilmalardan biri sifatida ham muhim tadqiqot obyektini hisoblanadi. Shuning uchun lisoniy shaxs psixolingvistikaning ham diqqat markazida turadi. Ushbu tushunchaning kiritilishi til, birinchi navbatda, o'zini va dunyodagi o'rnini, amaliy

¹ Ключко В.А. Понятие «тип личности» в психолингвистике. (Минск, МГЛУ)
<https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/52740/1>

²Xaydarova S.Ch. Qo'chqorova Z. Sh. Shaxs rivojlanishining individuallik xususiyatlari va ularning roli.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7889224>

³ Ключко В.А. Понятие «тип личности» в психолингвистике. (Минск, МГЛУ)
<https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/52740/1>

faoliyat va og'zaki muloqotdagi rolini biladigan shaxsga tegishli ekanligini aytishga imkon beradi⁴.

Lisoniy shaxs tuzilishining psixologik aspekti asosida taqqiqot olib borgan tadqiqotchilar shaxs xarakter tuzilishiga oid xususiyatlarning tilga ta'siri, xususan, bu xususiyatlarning inson nutqida aks etishi, inson nutqiga qarab uning psixologik holatiga, xarakteriga, shaxsiyatiga baho berish mumkinligini ta'kidlashgan. Lisoniy shaxs shakllanishining psixologik darajasi – bu shaxsning turli vaziyatlarda katta hajmli til birliklaridan tanlab foydalana oladigan, nutqiy ta'sirni o'z maqsadlariga moslaydigan, o'ziga xos nutqiy faoliyatga ega bo'lgan individualligini o'rganishdir. Bu darajada lisoniy shaxsning milliy-madaniy, sotsial-madaniy darajalari o'ziga xos shaklda “jamlanadi”, chunki muloqotning har bir holati shaxsning o'ziga xos xususiyatlarini bir vaqtning o'zida barcha darajalarga nisbatan aniqlashini nazarda tutadi, shaxsning kommunikativ xulq-atvorini amalga oshiradigan individual xarakter xususiyati nutqida namoyon bo'ladi. Shu nuqtayi nazardan, “nutqiy pasport” tushunchasi psixologiya uchun muhim ahamiyatga ega⁵. Lisoniy shaxs tuzilishida psixologik aspekt xususiyatlari dunyoning ma'lum bir manzarasi mavjudligini nazarda tutadi, ya'ni ular lisoniy ong xususiyatlari bilan belgilanadi, shaxs muloqot sharoitlariga muvofiq til birliklaridan foydalangan holda kommunikativ xatti-harakatni amalga oshiradi⁶. Insonning muloqotini, aynan, nutqining o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish juda ko'p psixologlarning diqqat markazida bo'lib kelgan. A.A.Bodalev, A.A.Leontev, G.M.Andrevalar bu borada ko'plab tadqiqotlar olib borgan. Y.N.Karaulov A.A.Shaxmatovning tilning psixologik paradigmasiga xos fikrini quyidagicha ifodalaydi: “Haqiqiy mavjudot hisoblangan har bir shaxs o'z tiliga ega; muayyan hududga yoki qabila tarkibiga kiruvchi shaxslar, qishloq, shahar, tuman, odamlarining til birliklari noyob kashfiyotdir, chunki u birliklar til haqidagi faktlardir”⁷. Darhaqiqat, insonning tili u haqida juda ko'plab axborotlarni beruvchi hujjat hisoblanadi. Kishilarning nutqiy xulq-atvorini ushbu pozitsiyalarda tahlil qilib, ularning individual xususiyatlarini, tafakkurining o'ziga xosligini, temperament turini, gender xususiyatlarini, ijtimoiy kelib chiqishini, ruhiy holatini, jamiyatdagi rollarini, madaniyati, bilimi, yashash muhiti, tabiatga munosabati va boshqa holatlarni ham aniqlash mumkin. Bularning barchasi nutqiy xatti-harakati shaxsning lingvistik proyeksiyasi ekanligini ta'kidlashga asos beradi. Lisoniy shaxs shakllanishining psixologik omili shaxs individual xarakter xususiyatlarining nutqiga ta'sirini o'rganish bilan bog'liq jarayon. “Shaxs tirik tabiat vakili, biologik obyekt, ongli faoliyat subyekti, ijtimoiy mavjudot sifatida o'rganilishi mumkin. Bu darajalarning birlashishi insonning birikma xususiyatlarini, uning individualligini shakllantiradi”⁸ “Individuallik – bu ma'lum insonning noyob, betakror, o'ziga xos bo'lgan ruhiy, fiziologik va ijtimoiy xususiyatlar to'plami. U o'zida insonning boshqalardan ajralib turuvchi shaxsiy xossalarini jamlaydi. Individuallik turli xildagi tajriba, bilimlar, fikrlardagi tafovutlar, xarakter va temperamentlardagi farqlarning o'ziga xos uslubda namoyon bo'lishi. Motiv, temperament, xarakter, layoqat individuallikning asosiy

⁴Ключко В.А. Ко'rastilgan tadqiqot.

⁵ Резницкая Г.И. Психологический анализ понятия «языковая личность» с позиций деятельностного подхода. МГЛУ; e-mail: reznitskaya@gmail.com

⁶Резницкая Г.И. Психологический анализ понятия «языковая личность» с позиций деятельностного подхода. МГЛУ; e-mail: reznitskaya@gmail.com

⁷ Караулов, Ю.Н. Русский язык и языковая личность. — М., 2007

⁸Karimova V. M., Sunnatova R. Mustaqil fikrlash o'quv qo'llanmasi bo'yicha mashg'ulotlarni tashkil etish uslubiyoti.-T.: Sharq, 2000. -B. 16.

ko'rsatkichlaridir"⁹. Individuallik o'z mohiyatiga ko'ra boshqalar tomonidan kuzatilishi mumkin bo'lgan, tashqaridan kuzatiladigan jarayon. Bir insonning yana bir insondan farqini tashqi kuzatish natijasida boshqa birov tomonidan amalga oshiriladi.

Demak, motiv, temperament, xarakter, layoqat shaxsning asosiy individual ko'rsatkichlari hisoblanar ekan, lisoniy shaxsni belgilashdagi psixologik omil uchun ushbu individual ko'rsatkichlarning inson tiliga ta'siri muhim hisoblanadi. Nutq shaxsiy identifikatorning bir turi hisoblanadi. Kommunikatsiya jarayonida shaxsning nutqiy xulq-atvoriga asoslanib, uning boshqalar tomonidan qanday idrok etilishini aniqlash mumkin. Lisoniy shaxs kommunikatsiya jarayonida o'zi anglamagan holda o'zining aql-zakovati, psixologik olami, bilimi va ijtimoiy sifatlari haqida belgi beradi. Shaxsning nutqidan uning xarakter tiplari, temperamenti, patologik ko'rsatkichlari, ruhiy holati, kommunikativ qobiliyati, vaziyatga nisbatan o'zgaruvchan ruhiy ahvoli (kayfiyati, maqsadi, qiziqishlari) kabilar ma'lum darajada aks etadi.

References:

1. Караулов, Ю.Н. Русский язык и языковая личность. — М., 2007.
2. Karimova V. M., Sunnatova R. Mustaqil fikrlash o'quv qo'llanmasi bo'yicha mashg'ulotlarni tashkil etish uslubiyoti.-T.: Sharq, 2000. – B. 16.
3. Клочко В.А. Понятие «тип личности» в психолингвистике. (Минск, МГЛУ)
<https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/52740/1>
4. Xaydarova S.Ch. Qo'chqorova Z. Sh. Shaxs rivojlanishining individuallik xususiyatlari va ularning roli. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7889224>
5. Резницкая Г.И. Психологический анализ понятия «языковая личность» с позиций деятельностного подхода. МГЛУ; e-mail: reznitskaya@gmail.com

⁹ Xaydarova S.Ch. Qo'chqorova Z. Sh. Shaxs rivojlanishining individuallik xususiyatlari va ularning roli. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7889224>